

MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA
TAYYORLASHDA BADIY ADABIYOTNING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6329168>

Xusanova Muxayyo Abdusamatovna

Andijon davlat universiteti, 1-kurs magistr

Ilmiy rahbar:

Qodirova Buzuloyho Turg'unovna

Annotatsiya: maqolada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning roli haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, adabiyot, nutq, kitob, mutolaa, kitobxonlik.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 2019 yil 19 mart kuni yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularga axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini singdirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga bag'ishlangan videosektor yig'ilishi o'tkazildi. Shulardan to'rtinchi tashabbus – yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan. Bunday o'zgarishlar aynan maktabgacha ta'lim sohasida sezilarli darajada o'z kuchini ko'rsatishi tabiiy. Zero, ta'lim va tarbiyada kitobxonlik, kitobga do'st bo'lish har qanday inson ma'naviyati rivojlanishida muhim omil sanaladi va bu jarayon maktabgacha ta'limdan boshlanishi – poydevorning mustahkam bo'lishidan dalolatdir. Quyida 6-7 yosh bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarlik xaritasi keltirilgan, unda asosan nutq, muloqot, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish bo'limi olingan:

□ nutqni eshitadi va tushunadi;

□ o'z nutqida to'g'ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma xil gap qurilishlaridan foydalandi;

□ ikkinchi tilni o'rganishga qiziqish namoyon qiladi;

□ ikkinchi egallash bo'yicha dastlabki bilimlarni ko'rsatadi;

□ badiiy adabiyot asarlariga qiziqish namoyon qiladi;

□ so'zning lug'aviy, bo'g'inli va fonetik tuzilishi to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi;

□ turli ma'no shakllarini mustaqil ravishda tuzish va so'zlab berishni biladi;

□ yozishning dastlabki ko'nikmalari va vositalaridan foydalanishni biladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, bolalar eng birinchi navbatda badiiy adabiyot bilan oshno bo'lishiga alohida e'tibor qaratish lozim. Adabiyot – so'z san'ati. Uni qudratli qurol qilib ko'rsatishda badiiy tilning vazifasi katta. A.Navoiy «Mahbub-ul qulub» asarida tilni “ko'ngil xazinasining qulfi”, deb ta'riflaydi.

MTT tarbiyalanuvchilari uyda olgan bilimlaridan tashqari bu yerda yangi bilimlarni olishga qiziqadi va bu ularni hayratga soladi. Birinchi navbatda MTTdagi o'qituvchining asosiy vazifasi – maktabgacha yoshdagi bolalarni qiziqtirish, ularda badiiy asarlarga

qiziqishni uyg'otish, badiiy so'zga muhabbat, kitobga hurmatni shakllantirish. Kitob tahmin qilish, "orzu qilish" imkoniyatini beradi. U yangi ma'lumotni aks ettirishga o'rgatadi, ijodkorlik, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Badiiy adabiyot aqliy, axloqiy va estetikaning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bolaning tafakkuri va tasavvurini rivojlantiradi, uning his-tuyg'ularini boyitadi, o'zbek adabiy tilining ajoyib namunalari beradi. Bolaning nutqini rivojlantirishda badiiy adabiyotning roli juda katta, ularsiz muvaffaqiyatga erishish mumkin emas.

"Kitob bu dunyoning kashfiyotidir". Darhaqiqat, o'qish orqali biz bolalarni atrofdagi hayot, tabiat, odamlarning ishi, ularning tengdoshlari, ularning quvonchlari va ba'zan muvaffaqiyatsizliklari bilan tanishtiramiz. Bola uchun badiiy kitob har tomonlama tarbiyalash va rivojlantirishning kuchli vositasidir: u bolalarning Vatanga, o'z ona tabiatiga bo'lgan muhabbatini rivojlantirishga yordam beradi, bolalarning ona tiliga bo'lgan muhabbat hissini va tasavvurini uyg'otadi, bolalarni o'yinga chorlaydi.

Badiiy adabiyot bolaga hayotning birinchi yillaridan boshlab, "Shiroq", "To'maris", xalq og'zaki ijodi namunalari, Oybek, G'afur G'ulom, Zafar Diyor Quddus Muhammadiy, Hakim Nazir, Shukur Sa'dulla va Anvar Obidjon, jahon bolalari adabiyotidan A.Barto, S.Mixalkov, K.Chukovskiy, S.Servantes asarlaridan boshlab, maktabda mumtoz asarlarga o'tishda hamroh bo'ladi. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar allaqachon san'at janrlarini farqlay oladilar, ifodali vositalarni sezadilar.

Afsuski, axborotlashtirish asrida bolalarning kitoblarga munosabati o'zgarib, kitobxonlikka qiziqish pasaya boshladi. O'qimasdan, inson rivojlanmaydi, uning xotirasini, e'tiborini, tasavvurini yaxshilamaydi, o'zidan oldingilarning tajribasini o'zlashtirmaydi va foydalanmaydi, o'ylashni, tahlil qilishni, taqqoslashni, xulosa chiqarishni o'rganmaydi. Adabiy asarni tushunish qobiliyati (nafaqat tarkibni, balki badiiy ifoda elementlarini) tabiiy ravishda yuzaga kelmaydi: uni erta yoshdan rivojlantirish kerak. Shu munosabat bilan bolalarni san'at asarini tinglashga va idrok etishga o'rgatish juda muhimdir.

Badiiy adabiyotda axloqiy tuyg'ular va baholar, axloqiy hatti-harakatlar normalari shakllantiriladi, estetik idrokni kuchaytiradi. MTTda maktabgacha tarbiyachilar bolalarni eng yaxshi asarlar bilan tanishtiradi va shu asosda axloqiy, intellektual, estetik tarbiyaning o'zaro bog'liq vazifalarini hal qiladi.

Kitobdan bola ko'plab yangi so'zlarni, majoziy iboralarni o'rganadi, uning nutqi hissiy va she'riy so'z boyitiladi. Adabiyot bolalarning tinglashga bo'lgan munosabatini, taqqoslash, metafora, epitet va boshqa majoziy ekspressionizm vositalaridan foydalangan holda fikr bildirishga yordam beradi.

Qahramonlarga to'g'ridan-to'g'ri hamdardlik, syujetning rivojlanishini kuzatish qobiliyati, asarda tasvirlangan voqealarni hayotda kuzatish mumkin bo'lgan voqealar bilan taqqoslash, bolaga realistik voqealarni, ertaklarni nisbatan tez va to'g'ri tushunishga yordam berish, maktabgacha yoshda ular o'zlarining fikrlari va ertaklarini o'zgartirishlari mumkin.

Mavhum fikrlashning yetarli darajada rivojlanmaganligi bolalar uchun ertak, maqol, jumboq kabi janrlarni idrok etishni qiyinlashtiradi va kattalar yordamini talab qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyachilarning yo'naltirilgan rahbarligi ta'siri ostida asar mazmuni va uning badiiy shaklining birligini ko'rish, unda majoziy so'zlar va iboralarni topish, she'ning ritmi va qofiyasini his qilish, hatto boshqa shoirlar tomonidan qo'llanilgan majoziy vositalarni eslab qolish imkoniyatiga ega.

Badiiy adabiyotdan bolalar olgan tasvirlar asta-sekin, tizimli ravishda hayotiy tajribalariga o'tkaziladi. Badiiy adabiyot katta maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda xulq-atvor madaniyatini shakllantirishning muhim usulidir. Badiiy asar bolalarning madaniy xulq-atvorini shakllantirishga yordam beradi, keyinchalik u o'z harakatlarida rahbarlik qiladi. Bolalar adabiyoti – maktabgacha yoshdagi bolalarga odamlar o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligini, insoniy belgilarning xilma-xilligini, muayyan tajribalarning xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi va bolalarning qahramonlar, keyin esa ularning atrofidagi odamlarning harakatlariga hissiy munosabati paydo bo'lishiga hissa qo'shadi.

Xulq madaniyatini shakllantirishda badiiy adabiyotning o'rni katta. Ishni tinglab, bola atrofidagi hayot, tabiat, odamlarning ishi, tengdoshlari bilan, ularning quvonchlari va ba'zida muvaffaqiyatsizliklar bilan tanishadi. Badiiy so'z nafaqat ongga, balki bolaning his-tuyg'ulariga va harakatlariga ham ta'sir qiladi. So'z bolani ilhomlantirishi, yaxshilanish istagini uyg'otishi, yaxshilik qilishi, insoniy munosabatlarni anglashga yordam berishi, xulq-atvor normalari bilan tanishishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda MTT, oila, mahalla, maktabning roli juda katta. Ular birgalikda bolaga ham ta'lim va tarbiya beradilar. Uzlüksiz ta'limda izchillik esa o'z navbatida Vatanga sadoqatli, imon-e'tiqoti butun, o'z mustaqil fikriga ega, har tomonlama qobiliyatli, o'z kelajagini o'z qura oladigan shaxslarni tarbiyalashda dasturul amal hisoblanadi.

Bizning oldimizda turgan eng katta masalalardan bir esa, o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama kamol topgan shaxs sifatida tarbiyalanishi uchun qo'limizdan keladigan barcha ezgu ishlarni qilishdir, Zero, ertangi kun O'zbekiston taraqqiyoti bilimli, salohiyatli, oqil va odil shaxslar qo'lida bo'lishi har doim muhim vazifa hisoblanib kelingan.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi PF-4947 sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – T., 2019 yil, 8 may. PQ-4312-son.

3. Sh.Shodmonova. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. –T., 2003.